

**ADENOMIOEPITELIOMA MALIGNO DE MAMA EM CADELA:
RELATO DE CASO**Maria Eduarda Bispo Salgado dos Santos
Lorena Rodrigues de SouzaManuela dos Santos Lopes Xavier
Prof. Frederico Ramos Virgilio de Lima

RESUMO: As neoplasias correspondem à forma não controlada de crescimento celular, tratando-se do resultado fenotípico de uma série de alterações genéticas e epigenéticas, herdadas ou adquiridas. O aumento da expectativa de vida dos animais tem levado a estudos aprofundados e possibilidades de tratamento em pacientes oncológicos, garantindo qualidade de vida aos mesmos. Os tumores de mama são as neoplasias mais frequentes em cadelas, o adenomioepitelioma é uma neoplasia rara caracterizada pela proliferação de células epiteliais e mioepiteliais, podendo evoluir de forma benigna ou maligna. O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de adenomioepitelioma maligno de mama em cadela, abordando a conduta diagnóstica, cirúrgica e terapêutica. Uma cadela da raça Akita Inu, sete anos de idade, não castrada, que apresentava um nódulo mamário. Os exames complementares revelaram parâmetros hematológicos e radiográficos normais, com achado de endocardiose classe B1 ao ecocardiograma, sendo liberada para procedimento cirúrgico. Realizou-se ovariectomia seguida de mastectomia unilateral completa esquerda com remoção do linfonodo inguinal. O exame histopatológico identificou adenomioepitelioma maligno de mama, grau II, associado a cistoadenocarcinoma ovariano, sem metástases no linfonodo ou invasão vascular, mas com margens estreitas. O tratamento pós-operatório incluiu terapia com *Viscum album* e fórmula manipulada de suporte, além de quimioterapia adjuvante com doxorubicina, totalizando seis sessões com intervalo de 21 dias, sendo relatada apenas hipersensibilidade cutânea como efeito adverso. O animal respondeu bem ao tratamento instituído. O caso discutido ressalta a raridade desta neoplasia em cadelas, a necessidade de diagnóstico histopatológico para diferenciação de tumores mamários e a importância da associação entre mastectomia e terapias adjuvantes como forma de ampliar o controle tumoral e melhorar o prognóstico.

Palavras-chave: doxorubicina; mastectomia; neoplasia; quimioterapia; *Viscum album*.

Malignant mammary adenomyoepithelioma in a female dog: case report – ABSTRACT: Neoplasms correspond to the uncontrolled form of cell growth, representing the phenotypic result of a series of genetic and epigenetic alterations, either inherited or acquired. The increased life expectancy of animals has led to more in-depth studies and treatment possibilities in oncological patients, ensuring quality of life. Mammary tumors are the most common neoplasms in female dogs, while adenomyoepithelioma is a rare neoplasm characterized by the proliferation of epithelial and myoepithelial cells, which may evolve in a benign or malignant manner. The aim of this study was to report a case of malignant mammary adenomyoepithelioma in a female dog, addressing diagnostic, surgical, and therapeutic approaches. A seven-year-old, non-spayed Akita Inu female dog presented with a mammary nodule. Complementary examinations revealed normal hematological and radiographic parameters, with a finding of B1 class endocardiosis on echocardiogram, allowing surgical intervention. The dog underwent ovariectomy followed by complete unilateral left mastectomy with removal of the inguinal lymph. The histopathological examination identified a grade II malignant mammary adenomyoepithelioma associated with ovarian cystadenocarcinoma, without lymph node metastasis or vascular invasion, but with narrow margins. Postoperative treatment included *Viscum album* therapy and manipulated supportive formula, along with adjuvant doxorubicin chemotherapy, totaling six sessions at 21-day intervals, with only cutaneous hypersensitivity reported as an adverse effect. The patient responded well to the instituted treatment. This case highlights the rarity of this neoplasm in female dogs, the need for histopathological diagnosis to differentiate mammary tumors, and the importance of combining mastectomy with adjuvant therapies to improve tumor control and prognosis.

Keywords: doxorubicin; mastectomy; neoplasm; chemotherapy; *Viscum album*.

Como citar:

SANTOS, M. E. B. S.; SOUZA, L. R.; XAVIER, M. S. L.; LIMA, F. R. V. Adenomioepitelioma maligno de mama em cadela: relato de caso. *In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...].* Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17009836